

ESTRATIGRAFÍA, PETROGRAFÍA Y DRX DEL MIEMBRO CALCÁREO INFERIOR DE LA FORMACIÓN TIBASOSA EN CERCANÍAS A CORRALES Y BETEITIVA (BOYACÁ).

Autor: Julio Enrique Rodríguez Cubillos.

Director: Profesor Carlos Alberto Sánchez Quiñonez.

RESUMEN

Se estudia una sección estratigráfica compuesta del Miembro Calcáreo Inferior de la Formación Tibasosa en los sectores de Quebrada Mal Sitio y la vía Betéitiva- Otengá de 46,8 metros. La sección se levantó al centímetro y se hizo petrografía a 16 secciones delgadas, (DRX) y (FRX) a 8 muestras. Los datos obtenidos entre terrígenos, microfauna fósil y comportamiento de óxidos mayores, permiten plantear relaciones a lo largo de la sección compuesta medida y los procesos diagenéticos que han sufrido las rocas estudiadas. Se identifican litoestratigráficamente, en la base el contacto con el Miembro Conglomerático Basal y en el tope con el Miembro Arenítico Intermedio, por último se realiza una caracterización litológica del Miembro Calcáreo Inferior y se plantean cambios en las dinámicas y procesos de sedimentación a lo largo de la sección estratigráfica trabajada.

Palabras clave: Estratigrafía, Petrografía, Formación Tibasosa, Miembro Calcáreo Inferior, (DRX). (FRX).

ABSTRACT

A composed stratigraphic section of the Lower Calcareous limb of the Tibasosa Formation in the sectors of Quebrada Mal Sitio and the Betéitiva-Otengá of 46.8 meters. The section is measured in centimeters and petrography was done to 16 thin sections, (DRX) and (FRX) to 8 samples. The data obtained between terrigenous, fossil microfauna and behavior of major oxides allow to establish relationships along the measured composite section and diagenetic processes that have undergone the rocks studied. Finally, a lithostratigraphic characterization of the Lower Calcareous Limb Member is identified and changes in the dynamics and sedimentation processes are identified along the base of the Basal Conglomerate Member and at the top with the Intermediate Arenite Member along of the stratigraphic section worked.

Key words: Stratigraphy, Petrography, Tibasosa Formation, Lower Limb Limb, (XRD). (FRX).

INTRODUCCIÓN

Las rocas aflorantes en el Macizo de Floresta han sido objeto de muchas investigaciones, debido quizá a la gran exposición geológica que ofrecen, buenos afloramientos y un fácil acceso, sumado a esto, estas rocas representan una ventana que documenta varios procesos geológicos como: sedimentación marina y continental durante el Paleozoico Mojica & Villarroel (1984) la entrada del mar Cretácico Etayo (1968) depósitos directamente relacionados con la inversión tectónica, posterior levantamiento de la cordillera oriental Kammer (1996) y procesos de sedimentación más recientes, entre otros. Además, el macizo de Floresta presenta una gran importancia económica debido a los recursos naturales que están siendo explotados allí y el alto potencial de la zona para exploración y producción futura.

La sucesión sedimentaria de edad cretácica aflorante en este sector inicia con la Formación Tibasosa y termina en el grupo Guadalupe, en la Formación Labor Tierna, comprendiendo el rango estratigráfico: Valanginiano- Maastrichtiano (Etayo 1968, Alzate & Bueno 1994 y Patarroyo 2002).

La Formación Tibasosa fue definida por Renzoni & Ospina (1969) con localidad tipo en el Municipio de Tibasosa y hace parte de dicha sucesión sedimentaria cretácica. Fue subdividida en cuatro miembros, de base a tope: Miembro Conglomerático Basal, Miembro Calcáreo Inferior, Miembro Arenítico Intermedio y el Miembro Calcáreo Superior.

El Miembro Calcáreo inferior fue descrito como una sucesión de margas con intercalaciones de biomicritas y areniscas que suprayacen a los conglomerados del Miembro Basal (Renzoni & Ospina 1969). Así mismo Etayo (1968) Alzate & Bueno (1994) Patarroyo (2002) y

Salamanca (2012) le asignan una edad de depósito que abarca el rango Valanginiano Superior - Hauteriviano. En Colombia se reportan otras formaciones que incluyen este mismo periodo de tiempo como son las formaciones Rosablanca, Ritóque y Lutitas de Macanal, Salamanca (2012).

Este intervalo temporal representa la entrada del mar Cretácico y sus primeros depósitos hacia el interior del país, generando significativas acumulaciones de materia orgánica y CaCO_3 (Carbonato de calcio) en las rocas, lo cual representa un gran interés económico por parte de las industrias cementeras y de hidrocarburos.

El aporte de nuevos datos es vital para avanzar en el conocimiento de las rocas del Valanginiano- Hauteriviano en el país, que, además de ser importantes económicamente, científicamente cobran un gran interés, pues representan la entrada del mar y la base de la sucesión sedimentaria de la cuenca cretácica colombiana, además, en dichas rocas se registran cambios biológicos y ambientales propios de un sistema que en este rango temporal atraviesa un tránsito en sus condiciones biogeoquímicas.

En este trabajo se condensan resultados estratigráficos, petrográficos, DRX y fluorescencia de RX para una sección compuesta del Miembro Calcáreo Inferior de la Formación Tibasosa en la Quebrada Mal Sitio y la vía Beteitiva-Otengá. Se reconocen los límites de la unidad: base en la primera sección y tope en la sección complementaria, respectivamente.

Los análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) permiten establecer la composición de óxidos mayores en la roca y variación a lo largo de la unidad.

La difracción de rayos X (DRX) realizada sobre la muestra molida en polvo permite conocer la composición mineralógica y su variación, que sumado al (FRX), la petrografía y el trabajo

de campo, dan argumentos para interpretar acerca del ambiente de depósito, proveniencia del material, eventos diagenéticos y fauna fósil encontrada. Todo esto, en conjunto constituye un aporte al conocimiento y ayuda a la mejor comprensión de las unidades litoestratigráficas aflorantes en el Macizo de Floresta.

LOCALIZACIÓN

Las secciones estratigráficas estudiadas (Figura 1), se encuentran en: La Quebrada Mal Sitio (A-A'), ubicada hacia el SE y al E de los Municipios de Busbanzá y Corrales respectivamente, la sección complementaria (B-B'), se ubica en la Quebrada Canelas, vía Beteitiva- Otengá al E del Municipio de Otengá.

Figura 1. Mapa geológico y ubicación de las secciones estratigráficas estudiadas modificado de Ulloa *et al.* (1998). A) Quebrada Mal Sitio. B) Vía Beteitiva-Otengá.

Las secciones estratigráficas levantadas se ubican de base a tope en las coordenadas:

E01133106, N01134506- E011331835, N01136980 (sección Quebrada Mal Sitio) y

E1137672, N1144545- E0137731, N1144425 (sección Vía Beteitiva- Otengá).

METODOLOGÍA

Este trabajo se desarrolló tras una constante labor de 15 meses de trabajo, divididos en 5 fases según los requerimientos de la investigación.

La primera fase comprende desde el mes de Septiembre de 2014 hasta Diciembre de 2014, en esta etapa se recopiló y analizó información estratigráfica, paleontológica, sedimentológica, geomorfológica, fotointerpretación y geología regional de las unidades correspondientes al Macizo de Floresta como parte del pre campo de la asignatura Campo IV a cargo de los profesores Pedro Patarroyo y Carlos Sánchez.

La segunda fase se llevó a cabo desde el 19 de Enero de 2015 hasta el 2 de Febrero de 2015. Se hizo el levantamiento de la sección estratigráfica en la Quebrada Mal Sitio en cercanías a Corrales (Boyacá) que es estudiada en este trabajo. Se midió la sección usando el bastón de Jacob y cinta métrica para cada capa. Además se describió cada una de ellas y se obtuvieron veinte (20) muestras, tomando como criterio para el muestreo el cambio de litología y las capas más relevantes. Se usaron los patrones de medición propuestos por Ingram (1954) para las descripciones de campo.

La tercera fase del trabajo se llevó a cabo en los meses de Febrero-Junio de 2015, en donde se escogieron doce (12) muestras (repartidas en la sección y representativas de los niveles en donde se tenían mayores dudas) y se prepararon para sección delgada sencilla. Además, se digitalizó la información colectada en campo y surgieron las primeras dudas y observaciones.

La cuarta fase se realiza durante la primera semana del mes de Junio de 2016 y correspondió a una segunda salida de campo, de nuevo acompañando al curso de Campo IV a cargo del profesor Pedro Patarroyo. Esta segunda visita se realiza con el objetivo de encontrar y muestrear una sección complementaria en donde aflore la parte superior y el contacto con el miembro suprayacente, el Arenítico Intermedio; esta sección estratigráfica levantada se ubica en la vía Beteitiva- Otengá, en cercanías a la Quebrada Canelas. Allí se tomaron las mediciones usando el mismo método anteriormente descrito, se obtuvieron siete (7) muestras tomadas bajo los mismos criterios de cambio litológico y relevancia. Se tomó como guía y punto de partida de la medición en esta sección complementaria la ocurrencia de niveles con concreciones calcáreas y alto contenido de óxidos de hierro identificables en las dos secciones levantadas.

La quinta y última fase del trabajo se desarrolla en los meses de Julio a Noviembre de 2016, en esta etapa se seleccionaron cuatro (4) muestras de la segunda salida de campo (repartidas en la sección y representativas de los niveles en donde se tenían mayores dudas) y se prepararon para sección delgada sencilla. Se realizó la respectiva petrografía detallada a un total de 15 secciones delgadas. De estas muestras, ocho (8) se escogieron y prepararon para los análisis de DRX y FRX, con el objetivo de completar la información obtenida en la petrografía y obtener nuevos datos acerca de la composición mineralógica y de óxidos mayores de las rocas a lo largo de las secciones levantadas. Por último se elabora el presente informe como resultado de la investigación.

Las rocas calcáreas fueron clasificadas siguiendo lo propuesto por Folk (1962), complementando el nombre con la clasificación textural según Dunham (1962). En una secciones delgada se hizo uso de la clasificación para rocas mixtas propuesta por

Mount(1985), ya que la cantidad de terrígenos y calcáreos, así como la relación con el ortoquímico presente generaba dudas en la clasificación al ser valores muy cercanos entre sí, las rocas terrígenas fueron clasificadas según lo propuesto por Folk (1980).

Para la identificación petrográfica de aloquímicos y terrígenos se utilizó lo propuesto por Scholle & Ulmer-Scholle (2003) y Scholle, Ulmer-Scholle & Schieber (2014) respectivamente.

La identificación de minerales, se basa en lo que propone Bonilla *et al.* (2011).

Preparación de las muestras

La preparación de 16 muestras para sección delgada sencilla se realizó en el Laboratorio de secciones delgadas del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, siguiendo el procedimiento manual de preparación de placas para petrografía.

Las 8 muestras seleccionadas para DRX y FRX se prepararon en el Laboratorio de caracterización litológica del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. La preparación para DRX consta de varios pasos: 1) Macerado de aproximadamente 10 gramos de muestra hasta un tamaño cercano a 30 μm , con 4 gr de este material se realizan los montajes respectivos para los análisis en polvo, orientados al natural, orientados glicolados y orientados carbonizados; así mismo se usó aproximadamente la misma cantidad de esta muestra para el montaje de FRX según lo indicado por Bonilla *et al.* (2011).

Análisis realizados y equipos/software usados

Se hizo la petrografía de 16 secciones delgadas, realizando conteos de 200 puntos en general, con un espaciamiento entre puntos contados de 1mm concordante a la estratificación y 2mm perpendicular a esta. Los conteos se hicieron con el aumento 10X en un microscopio Olympus BX51, se usó el software Stream Essentials v 1.5.1 de Olympus Corporation para realizar las mediciones de tamaños de terrígenos, material fósil encontrado y otros minerales, además, se tomaron las microfotografías con este mismo software y una cámara Olympus DP72.

La digitalización de la columna estratigráfica se hizo en el software Inkscape 0.91.

Los análisis de FRX y DRX se realizaron en el Laboratorio de Caracterización Litológica del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá siguiendo los siguientes parámetros de configuración:

La fluorescencia de rayos X (FRX), se realizó con la pistola de fluorescencia Bruker modelo Tracer IV-SD con Tubo: Objetivo de Rh con Voltaje máximo de 40 KV, Detector: 10mm² XFlash SDD, resolución típica 145eV a 100.000 cps y Energía: 15 KV - 55μA y 40KV – 5.7 μA. Se cuantificó con el software GeoQuant en modo doble energía.

La difracción de Rayos X (DRX) se realizó en un difractómetro Bruker D2 Phaser con Tubo: Cu radiación $\text{K}\alpha_1$ 1.54184 [Å], Angulo de barrido: 2.5-75 muestra en polvo, 2.5-40 muestra de orientados de arcilla, Tiempo: 0.1 s/paso. Incremento: 0.014°, Detector: LinxEye PSD: 5.33°

Se cuantificaron e identificaron minerales con el software DIFFRAC.EVA v 4.1.1 de Bruker AXS.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La sucesión cretácica aflorante en el Macizo de Floresta (Figura 1) está representada de base a tope por las formaciones Tibasosa, Une, Churuvita, San Rafael, Conejo y el denominado Grupo Guadalupe (Formación Plaeners, Formación Arenisca Dura, Formación Labor Tierna) (Renzoni & Ospina 1969, Alzate & Bueno 1994, Alzate & Rolón 1996 y Vergara & Guerrero 1996).

La Formación Tibasosa fue definida por Renzoni & Ospina (1969), y fue subdividida en cuatro (4) miembros: Miembro Conglomerático Basal, compuesto por areniscas conglomeráticas cuarzosas y conglomerados polimígticos, con intercalaciones de lodolitas verdosas y grises. Miembro Calcáreo Inferior, descrito al detalle en el presente trabajo. Miembro Arenítico Intermedio, compuesto de intercalaciones de areniscas y lodolitas; Miembro Calcáreo Superior, compuesto de capas potentes de biomicritas empaquetadas de Bivalvos, Equinodermos, suprayacidas por lodolitas negras fosilíferas (Ayala & Delgado 2004).

Las secciones estratigráficas estudiadas en este trabajo se encuentran afectadas por la Falla de Boyacá al W y por el trazo de la Falla de Soápaga al E, que pone en contacto la sucesión Jurásico-cretácica con la sucesión cenozoica, generando así plegamientos locales y una situación estructural compleja, pues esta falla se considera importante en el proceso de despegue de estructura en la exhumación de la Cordillera Oriental Kammer (1996), generando estructuras tipo *Fault-bend fold* justo por encima de la Formación Une.

ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA

El Miembro Calcáreo Inferior, perteneciente a la Formación Tibasosa, fue propuesto y definido por Renzoni & Ospina (1969) en el lugar denominado El Zanjón de Manecuche. Se define como una sucesión de margas con intercalaciones de biomicritas y areniscas que suprayacen a los conglomerados del Miembro Basal, y se encuentran por debajo de las competentes intercalaciones de areniscas y lodolitas del Miembro Arenítico, se le atribuye un espesor que puede variar entre los 40 y 75 metros; sin embargo, la primera referencia de este miembro se remite a Haas (1960) quien reporta e identifica amonoideos para esta y otras formaciones aflorantes en el Macizo de Floresta. Renzoni & Ospina (1969), Alzate & Bueno (1994) y Salamanca (2012) le atribuyen el rango estratigráfico Valanginiano superior-Hauteriviano inferior basados en fauna de amonoideos colectada.

En la sección de La Quebrada Mal Sitio estudiada en esta investigación (Fig.3) se encuentran afloramientos del Miembro Conglomerático Basal, en donde se aprecian capas gruesas de conglomerados con cantos de hasta 15 centímetros y areniscas conglomeráticas, intercalados con lodolitas verdosas de estratificación planar. El contacto con el Miembro Calcáreo Inferior se define como transicional y el comienzo de la sección medida se marca a partir de una capa de 1 metro de limolitas fisiles de color gris a crema con estratificación plano paralela y laminación fina a muy fina, suprayaciendo a esta capa se encuentra una capa de 1.78 metros de biomicrita arenosa de bivalvos y equinodermos, textura *wackestone*, de geometría tabular. En esta capa se encuentran fósiles en volumen de equinodermos, trigónidos y en menor proporción gastrópodos. Por encima de esta capa se miden 34.5 metros de estratos potentes de lodolitas con espesores entre 1 y 7 metros, intercaladas con capas de entre 0.5 y 3 metros en general, de biomicritas arenosas y limosas con material fósil en volumen en especial

equinodermos y bivalvos; hacia la parte media se encontró un fragmento de amonoideo en una de las capas de lodolitas, pero los procesos de meteorización no hicieron posible su identificación.

En la parte superior de la sección es posible identificar la ocurrencia de concreciones calcáreas de entre 5 y 15 centímetros de diámetro estériles, rojizas, con líneas concéntricas de óxidos. Tras 36.5 metros de sección medida aparece un cubierto en el camino que oculta la parte superior y el contacto con el Miembro Arenítico Intermedio, por lo que se hizo necesaria la medición en la sección de la vía Beteitiva-Otengá. (Fig.2 y 3).

En la sección de la vía Beteitiva- Otengá, el Miembro Calcáreo Inferior se encuentra en contacto con la Formación Girón, este contacto está en un cubierto de aproximadamente 15 metros y lo siguiente en aflorar son capas de biomicritas arenosas textura *wackestone*, ya correspondientes al miembro en estudio, por ende, se presenta un hiato en la secuencia que corresponde al Miembro Conglomerático Basal. Así que se plantea la posibilidad de un contacto fallado o el caso de que este miembro no se haya depositado en la región de estudio. Finalmente no se encontraron argumentos suficientes para comprobar ni refutar ninguna de las dos hipótesis.

Esta sección vía Betéitiva- Otengá presenta cubiertos y una pobre exposición de la parte basal del miembro (muestreada en la sección Quebrada Mal Sitio) aunque es posible identificar algunas capas de lodolitas y biomicritas. Por otro lado, la parte superior si muestra buenos y continuos afloramientos, en esta sección es posible identificar los niveles de concreciones calcáreas de entre 5 y 10 centímetros estériles, rojizas, con abundante presencia de óxidos como se describió en la sección de la Quebrada Mal Sitio. A partir de estos niveles se empieza la medición de 9.5 metros hacia el tope, donde se encuentran capas más competentes de cuarzoarenitas limosas, de geometría tabular micáceas, color crema, locamente con matriz

arcillosa, de espesores entre 0.7 y 1.5 metros con presencia de icnofósiles (*Thalassinoides*), intercaladas con capas de limolitas fisiles de laminación fina, plano paralela de espesores de capas entre 1 y 3 metros (Fig. 3).

Hacia el tope las capas de cuarzoarenitas presentan un incremento en su espesor el cual es inversamente proporcional al de las lodolitas, el contacto con el Miembro Arenítico es transicional y se marca con la aparición de unas capas de cuarzoarenita micácea, las cuales generan un abrupto cambio en la pendiente y por ende una diferencia geomorfológica notable.

Figura 2. **A)** Intercalaciones de cuarzoarenitas limosas con limolitas finas hacia la parte superior del Miembro Calcaéreo Inferior constituyendo un contacto transicional, sección vía Beteitiva-Otengá **B)** Capas de biomicritas arenosas y limosas de bivalvos y equinodermos textura *wackestone* intercaladas con limolitas con estratificación plano paralela y laminación fina en la primeras capas del Miembro Calcaéreo Inferior sección Quebrada Mal sitio. **C)** Equinodermo en volumen encontrado en las primeras capas de limolitas del miembro. **D)** Capas de conglomerados con cantos rojizos pertenecientes a las últimas capas del Miembro Conglomerático Basal sección Quebrada Mal sitio. **E)** En flechas rojas concreciones calcáreas rojizas y estériles con trazas concéntricas de óxidos ubicadas en la parte media superior de la sección Quebrada Mal Sitio.

El Miembro Calcáreo Inferior presenta en general, tres tipos de litología. 1) Limolitas finas con matriz mixta (material calcáreo y terrígeno), estas limolitas resultan ser la litología predominante 50%, capas con espesores entre 1 y 7 metros. 2) Biomicritas limosas y arenosas de bivalvos y equinodermos, textura *wackestone*, localmente *packstone* en general, ocasionalmente glauconíticas. Algunas secciones en particular presentan textura *mudstone*, las biomicritas representan el 35% de la litología y se encuentran hacia la parte basal y media, con espesores entre 0.5 y 3 metros. Por último cuarzoarenitas finas con presencia local de matriz mixta que representa el 15% de la litología del miembro y se encuentran hacia el tope de la sección estratigráfica con espesores entre 0.7 y 2 metros.

Los contactos entre las capas son ondulados en general a lo largo de la sección, se observa una laminación plano paralela fina a muy fina en los niveles limosos (Fig. 3).

CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA

Mediante la petrografía de las 16 secciones delgadas preparadas fue posible realizar una descripción detallada de la composición mineral, identificación fósil, características de la matriz e identificación de procesos diagenéticos. Se agrupa la petrografía de algunas secciones delgadas cuyas descripciones resultan muy similares. Como resultado de esta petrografía se obtienen las siguientes descripciones:

JER 1. Limolita de grano fino a medio, micácea, con matriz mixta, presenta un armazón de cuarzo de tamaños limo fino y medio, este último en menor proporción. La matriz mixta se compone de lodo calcáreo y minerales de arcilla en menor cantidad, presenta un contenido de micas del 10 % aunque se encuentra localizado en algunos sectores de la placa.

Localmente el porcentaje de armazón disminuye y predomina la matriz mixta de lodo calcáreo y minerales de arcilla, se interpreta que este fenómeno se produce por reemplazamiento de matriz en granos de cuarzo (Fig.4).

Fig 4. Microfotografía de la sección JER 1. **A)** XPL. **B)** PPL. Matriz mixta de micrita y minerales de arcilla (Flechas rojas). Sectores con mayor porcentaje de armazón tamaño limo fino y medio con menor relación de matriz (Flechas verdes).

JER 2, JER 4. Limolita de grano fino a medio con matriz mixta, presenta un armazón de cuarzo, ocasionalmente con intraclastos de tamaños limo fino y medio, esta matriz mixta se compone de lodo calcáreo y minerales de arcilla en menor cantidad, presenta un contenido de micas del 7 % que se encuentra localizado en algunos sectores de la placa. El armazón presenta homogeneidad en la distribución, buena selección y redondez, la relación con la cantidad de matriz se mantiene por la placa, las micas se encuentran divididas en dos grupos, unas dispuestas en todas las direcciones y otras con una orientación preferencial (Fig. 5. A) y B).

JER 3. Biomicrita arenosa glauconítica de equinodermos y bivalvos, textura *wackestone*, localmente *packstone*, presenta una matriz de lodo calcáreo (micrita), el armazón se compone principalmente de fragmentos de placas y espinas de equinodermos, fragmentos de bivalvos de hasta 1 y 2 mm. En los terrígenos predominan cuarzos de tamaño arena fina

y media, en menor proporción se encuentran cuarzos de menores tamaños, hasta limo medio y fino. Se evidencia un contenido de intraclastos, líticos volcánicos y sedimentarios menor al 5% con la misma variación de tamaño de los cuarzos. Se observa una pobre selección y una moderada redondez en los terrígenos. Presenta un considerable contenido de galuconíta 10 % que, a su vez se encuentra en un proceso de “sideritización”, esta sección presenta briozoos, peloides y gastrópodos en baja cantidad y en zonas determinadas (Fig. 5).

Fig 5. Microfotografía de la sección JER 2 **A)** XPL, **B)** PPL. Matriz mixta de micrita y minerales de arcilla en flechas rojas), Micas presentes con dirección en común a manera de lineamiento. **C)** Microfotografía de la sección JER 3, en flechas verdes fragmentos fósiles de equinodermos, bivalvos y briozoos, flechas azules intraclastos tamaño arena media. **D)** Microfotografía de la sección JER 3, en flechas rojas fragmentos fósiles de equinodermos, bivalvos y gastrópodos, glauconita con procesos de sideritización (Flechas verdes).

JER 5. Biomicrita arenosa de bivalvos, equinodermos y briozoos, textura *packstone* (Folk 1962). Caliza aloquímica arenosa (Mount 1985). Presenta un armazón compuesto de aloquímicos (bivalvos, equinodermos y briozoos de tamaños de hasta 2 mm) y cuarzos tamaño arena media y gruesa, bien seleccionados y moderadamente redondeados que “flotan” en una matriz de micrita. Cabe resaltar que el porcentaje de matriz en esta roca es de aproximadamente el 35 %, por lo que se usaron las dos clasificaciones antes mencionadas. En menor cantidad se observan líticos volcánicos y sedimentarios con tamaños hasta 2 mm, por otra parte presenta gastrópodos en bajas cantidades (Fig. 6).

Fig 6. **A)** y **B)** Microfotografía de la sección JER 5, en donde es posible apreciar el armazón mixto de fragmentos fósiles y cuarzos de tamaño arena media y con granos de hasta 2 mm (arena gruesa), cabe resaltar la poca presencia de matriz debido a la densidad del armazón. Las flechas rojas indican la fauna fósil encontrada. **C)** y **D)** Microfotografía de la sección JER 6 en donde es posible apreciar el dominio de material calcáreo, los terrígenos disminuyen tanto en cantidad como en tamaño, por otra parte se conservan la cantidad y el tamaño de los fragmentos fósiles así como su naturaleza. En flechas rojas se muestra la matriz micrítica que incrementa en esta placa.

JER 6. Biomicrita de bivalvos y equinodermos, textura *wackestone*, en esta sección se aprecia un cambio en la cantidad y el tamaño de los terrígenos, tanto de cuarzo como de líticos, en el conteo estos terrígenos alcanzan un 8%. Se observan superficies de estilolitización rellenas por óxidos de hierro, en algunos sectores de la placa es posible identificar reemplazamiento de los fragmentos fósiles en siderita. Se observa un proceso de corrosión de los granos de cuarzo que están siendo reemplazados por material calcáreo (Fig. 6).

JER 7. En esta sección se tiene un equinodermo de tamaño aproximado de 2.5 centímetros que está siendo relleno con un material de características ligeramente diferentes al resto de la roca. Una parte de la sección se clasifica de Biomicrita arenosa de bivalvos y equinodermos, textura *packstone*, los terrígenos son cuarzos de tamaño arena media y fina moderadamente seleccionados y moderadamente redondeados, 2% de líticos volcánicos, sedimentarios e intraclastos. La otra parte de la sección corresponde a un equinodermo en volumen, paralelo a la estratificación y relleno por biomicrita limosa de bivalvos, equinodermos y briozoos textura *wackestone*, se atribuye el cambio en la granulometría de los terrígenos, así como la densidad de los aloquímicos a un evento de relleno restringido por el tamaño de la cavidad, generando una especie de tamiz que permitió una mejor selección del material dentro del equinodermo. Además de esto es posible reconocer formas de gastrópodos y tubos de gusano (serpúlidos). Hacia la base se identifican algunos peloides en baja concentración y cristales de glauconita oxidada. En las cavidades de los briozoos es común encontrar reemplazamientos en glauconita (Fig. 7).

JER 8. Biomicrita limosa de bivalvos y equinodermos, textura *wackestone*, en esta sección delgada aumenta el número de terrígenos, representan el 22% del armazón, dentro de estos predominan los cuarzos tamaño limo grueso y medio, moderadamente seleccionados con moderada redondez, ocasionalmente se identifican cuarzos de tamaños arena fina y media. Por otro lado se encuentran líticos volcánicos y sedimentarios con tamaños de hasta 300 micras, e intraclastos del mismo tamaño. También es importante mencionar la aparición de foraminíferos aglutinados de tamaños entre 300 y 500 micras (Fig. 7).

Fig. 7. A) Microfotografía de la sección JER 7, las flechas rojas indican la pared y el relleno del equinodermo, nótese el contraste de tamaño de los terrígenos así como su relación con la matriz. B) Microfotografía de la sección JER 7, esta imagen representa el material que rellena al equinodermo en volumen. C), D) Microfotografías de la sección JER 8, nótese la presencia de foraminíferos aglutinados como rasgo principal de este nivel, se observan estructuras de disolución y superficies de estilolitización rellenas con siderita y algunos óxidos de hierro (Flechas rojas.)

JER 9, JER 10. Biomicrita limosa de equinodermos y bivalvos, textura *wackestone*, presentan un contenido de terrígenos de 15%, en general cuarzos de tamaño limo grueso y arena fina, pobremente redondeados y bien seleccionados. Se observan estilolitos y superficies de disolución rellenas en óxidos y materia orgánica, se identifican conchas con recristalización en siderita así como foraminíferos aglutinados que alcanzan tamaños de hasta 1 mm. Por otro lado se reconocen conchas de bivalvos que por diagénesis están siendo corroídas por la matriz micrítica (micritización), generando un borde difuso aunque no se altera la apariencia fibrosa de la concha, también es importante describir el fenómeno de neomorfismo en donde las conchas fósiles parecen convertirse en un solo cristal de calcita dando la apariencia de cemento esparítico (Fig. 8).

Fig. 8. A), B) Microfotografía de la sección JER 9, en flechas rojas foraminíferos aglutinados. C), D) Microfotografías de la sección JER 10, en flechas rojas recristalización de fragmento bivalvo en siderita.

JER 11. Pelmicrita limosa textura *wackestone*, se observa un alto contenido de peloides (25%) de tamaño limo medio y fino, en general hay un alto contenido de terrígenos (30%), tamaño limo medio y fino, buena selección, pobremente redondeados y angulosos, se observan líticos sedimentarios y volcánicos (2%) tamaño limo en general, tiene un contenido fósil limitado (5%), en su mayoría fragmentos de bivalvos de hasta 2 mm, presencia de micas diagenéticas (Fig. 9).

Fig. 9. A) XPL B) PPL. Microfotografía de la sección JER 11, nótese la abundante presencia de peloides (flechas rojas) y terrígenos. Notable disminución del contenido fósil

JER 12. Micrita limosa textura *mudstone*. En esta sección disminuye la cantidad de terrígenos representada por el 10 %, en general estos son cuarzos de tamaños limo medio y grueso, contenido de líticos menor al 3%, los terrígenos en general muestran una buena selección, pobre redondez, angulosos “flotando” en una matriz de micrita. El contenido fósil, 7%, representado por fragmentos de bivalvos, equinodermos, foraminíferos aglutinados y gastrópodos de hasta 2 mm. Se evidencian micas diagenéticas en una dirección en común. Presenta estructuras estilolíticas y de disolución reemplazadas en siderita y algunos óxidos de hierro. Se evidencian fracturas rellenas de calcita con una dirección en común, evento que parece ser anterior a los estilolitos (Fig. 10).

Fig. 10. A), B) Microfotografía de la sección JER 12, nótese la cantidad de terrígenos y aloquímicos así como su relación con respecto a la matriz, en flechas rojas superficies de estilolitización y disolución reemplazadas en siderita, en flechas rojas fracturas rellenas de calcita mencionadas en la descripción.

JER 15. Cuarzoarenita de grano fino, limosa, con matriz arcillosa, en esta sección delgada se puede apreciar una disminución total en el material fósil, aunque, es posible diferenciar un pequeño contenido de lodo calcáreo en la matriz, el armazón está compuesto por cuarzos de tamaño arena fina a muy fina y en menor proporción tamaño limo medio y grueso. Intraclastos Líticos volcánicos y sedimentarios aparecen en baja proporción, 2%. En general, el armazón presenta una buena selección, pobre a moderada redondez. Presenta contactos largos y puntuales, en algunos sectores se observan contactos suturados y un ligero cemento por sobrecrecimiento. Estas rocas presentan micas diagenéticas y superficies de estilolitización rellenas de óxidos de hierro (Fig. 11).

JER 14, JER 16. Limolita cuarzosa, arenosa, con matriz arcillosa. La matriz puede tener un bajo contenido de lodo calcáreo en algunos sectores de la placa. El armazón se compone de cuarzo en general, hay presencia de algunos líticos sedimentarios y volcánicos (2%). Este armazón presenta una buena selección, pobre a moderada redondez, con bordes angulares con contactos largos y puntuales en su mayoría. También se observan micas diagenéticas y contenido de óxidos de hierro (Fig. 11).

Fig. 11. A), B). Microfotografías de la sección delgada JER 15, se evidencia la desaparición del contenido fósil, y el incremento de terrígenos, incluso en la naturaleza de la matriz, las flechas rojas señalan las micas diagenéticas y las superficies de disolución rellenas de óxidos de hierro. **C) y D)** PPL, Microfotografía de la sección delgada JER 14, nótese que la matriz se encuentra dispersa en algunos sectores de la placa, en el resto de la sección, se pueden ver los contactos entre cuarzos. Posiblemente la matriz fue destruida en estos sectores por eventos diagenéticos o no existe matriz en estos lugares de la placa.

Mediante la correlación de la columna estratigráfica compuesta realizada y la petrografía de las capas muestreadas se identifica un cambio en el tamaño, la selección y la redondez de los terrígenos, principalmente de los cuarzos, a lo largo de la sección compuesta levantada.

Hacia la base en las muestras 3, 5, 6 y 7 se identifican en general, terrígenos de tamaño arena media y fina, en una menor proporción se encuentran hasta tamaño limo medio, con una mala selección y moderada a buena redondez, ascendiendo estratigráficamente en las muestras 9, 10, 11 y 12 las biomicritas contienen terrígenos de tamaño limo medio y grueso, presentan una buena a media selección, estos terrígenos se encuentran pobremente redondeados. Este

cambio resulta ser transicional, ya que se documenta una disminución casi que paulatina de tamaño y redondez de los terrígenos ascendiendo estratigráficamente, por otro lado y en este mismo sentido la selección aumenta dando pistas de un cambio en el régimen de sedimentación y en el transporte sufrido por el material terrígeno.

Otro rasgo destacable a lo largo del Miembro Calcáreo Inferior es la naturaleza de la matriz, en las rocas terrígenas, que pasa de ser una matriz mixta de lodo calcáreo (micrita) y minerales de arcilla en las limolitas basales (muestras 1, 2 y 4) a una matriz casi que completamente arcillosa, en las parte superior del miembro (muestras 14 a 16).

Por otra parte, es posible observar una disminución en el porcentaje de material fósil a partir de la muestra JER 11, que continua hasta el tope del miembro donde la presencia fósil es muy baja o nula.

Los foraminíferos aglutinados se restringen a las muestras 8, 9 y 10 que representan la parte media de la sección. Por otra parte el resto de la fauna fósil encontrada en la petrografía está presente en todos los niveles fosilíferos muestreados.

DIAGÉNESIS.

Mediante la petrografía es posible reconocer rasgos diagenéticos físicoquímicos, que alteran la fábrica de la roca. Es evidente que las muestras estudiadas del Miembro Calcáreo Inferior han sufrido varios procesos de diagenéticos que han modificado las características originales de la roca dejado rastros a lo largo de las secciones estratigráficas medidas.

El primer rasgo diagenético diferenciable es el proceso de neomorfismo, en el sentido de Tucker (2001), este genera un incremento en el tamaño de la matriz micrítica, generando microesparita que se manifiesta en los bordes de las conchas de algunos organismos.

Otro rasgo diagenético diferenciable es la presencia de superficies de estilolitización y estructuras de disolución por presión Railsback (1993) cuyos ejes se encuentran paralelos a la estratificación, estas estructuras son rellenas de materia orgánica, óxidos de hierro y siderita en algunos casos. Cabe resaltar que estas estructuras de disolución se presentan ocasionalmente con geometrías controladas por la presencia de un fragmento fósil de gran tamaño (Fig. 12).

El tercer rasgo generado por diagénesis es la presencia de grupos de micas diagenéticas, las cuales presentan una disposición común, paralelas a la estratificación, a diferencia de otras micas reconocidas cuya posición es más desordenada y caótica, este proceso puede ser atribuido a la compactación mecánica de la roca Burley *et al.* (1987) (Fig. 12).

Otro rasgo diagenético presente en las secciones medidas es la corrosión por micrita de los bordes de los cuarzos. Hacia la parte superior del miembro y en una muy baja cantidad se observa un crecimiento syntaxial de los bordes de los cuarzos generando un cemento por sobrecrecimiento que según Tucker (2001) es generado por la sílice resultante de los procesos de disolución por presión tras el enterramiento. Estos eventos diagenéticos producen una disminución en la porosidad de la roca en general, en los niveles calcáreos reducen la porosidad secundaria pues generan recristalizaciones alrededor de las conchas. Las superficies estilolíticas y estructuras de disolución por presión están ocupadas por óxidos y materia orgánica lo que impide las posibles acumulaciones de fluidos. Por otro lado hacia la parte superior, en la sección vía Beteitiva Otengá los niveles arenosos presentan sobrecrecimientos syntaxiales de los cuarzos generando contactos cuarzo- cuarzo,

disminuyendo la cantidad de espacios porosos. Lo anterior sumado a la presencia de matriz impediría la acumulación significativa de fluidos (Fig. 12).

Fig. 12. Microfotografías representativas de los procesos diagenéticos presentes a lo largo de la sección compuesta medida para el Miembro Calcáreo Inferior. **A)** Micrita limosa, con presencia de estilolitos rellenos de materia orgánica y óxidos de hierro (flecha roja), nótese que perpendicular a estos estilolitos se encuentran fracturas donde se cristaliza calcita, se evidencia que se trata de un proceso anterior a la estilolitización por las relaciones de corte presentes. **B)** Microesparita generada por neomorfismo en los bordes de un gastrópodo como evidencia de neomorfismo por diagénesis (flecha roja). **C)** limolita de grano medio y grueso, arenosa con matriz mixta, en donde es posible identificar micas (muscovitas) diagenéticas con una dirección en común paralela a la estratificación (flechas rojas). **D)** Biomicrita limosa de bivalvos y equinodermos, nótese el fenómeno de corrosión en los bordes de los cristales de cuarzo, siendo recrystalizados en microesparita como fenómeno de neomorfismo por diagénesis. Estructuras de disolución por presión rellenas de materia orgánica y óxidos de hierro.

ANÁLISIS DE PROVENIENCIA.

El análisis de proveniencia se realizó siguiendo lo propuesto por Dickinson & Suczek (1983) según la cantidad de cuarzos mono y poli cristalinos, feldspatos y líticos identificados en la

petrografía. Se seleccionaron 10 secciones (con más cantidad de terrígenos) repartidas por la sección compuesta, se extrapolaron los porcentajes normalizados de terrígenos para ubicar las muestras en la gráfica: Triángulos QFL de proveniencia (Fig. 13). Los datos se agrupan en los triángulos indicando proveniencia de cratón interior para todas las muestras, asociado a sucesiones sedimentarias más antiguas Dickinson & Suczek (1983) (Fig. 13).

Fig. 13. Triángulos QFL de proveniencia, en donde se extrapolan porcentajes de tipos de terrígenos de las muestras 1,2,3,5,6,8,11,13,14 y 16. Dickinson & Suczek (1983).

ANÁLISIS DE FRX Y DRX. Para la caracterización geoquímica se usaron dos métodos: Fluorescencia de rayos X (FRX) y la difracción de rayos X (DRX). Mediante la FRX es posible conocer la composición elemental de la roca en porcentajes respecto al comportamiento de óxidos mayores. Por otra parte mediante la DRX fue posible la identificación de especies minerales y su comportamiento a lo largo de la sección y las tendencias generales entre estos grupos, además del reconocimiento minerales de arcilla presentes en el Miembro Calcáreo Inferior.

Cabe resaltar que estos análisis geoquímicos fueron efectuados en las muestras JER 1, JER2, JER 3, JER 7, JER 10, JER 12, JER 14 y JER 16.

Comportamiento de las especies minerales principales mediante DRX

Calcita y siderita

Estos minerales tienen un comportamiento más o menos homogéneo a lo largo del Miembro Calcáreo Inferior, la calcita representa en la base porcentajes de 2- 5%, hacia la parte media valores que varían entre 20%-25% y un valor muy reducido hacia el tope 0.7%, por otra parte la siderita se presenta en bajas cantidades en las muestras JER 3, JER 10 y JER 12 con porcentajes entre 2-5% en general.

Cuarzo y Caolinita

El cuarzo presenta una variación a lo largo del miembro en estudio, hacia la base presenta valores entre 50-60%, ascendiendo estratigráficamente estos porcentajes disminuyen hasta un 30% en las capas de biomicritas, hacia el tope y en sentido inverso a lo que ocurre con la calcita toma valores de hasta 70% en las muestras JER 14 y JER 16. Por otra parte la caolinita solo se presenta en las muestras JER 7 y JER 10, indicando posiblemente eventos de mayor aporte terrígeno, reflejando una actividad erosiva muy dinámica. (Bonilla comunicación personal 2016).

Debido a que no se encontraron arcillas en general y las que se encontraron pueden atribuirse a muscovitas no se realiza el procedimiento de cálculo de diagénesis y profundidad de enterramiento, se planifica realizar DRX a las otras 8 muestras con el fin de mejorar esta información.

Análisis del comportamiento de óxidos mayores a lo largo de la sección compuesta estudiada mediante FRX

SiO₂ y CaO.

La sílice tiene un comportamiento variable a lo largo de la unidad, siendo determinante en la composición de las rocas. Hacia la base de la unidad en las muestras JER 1, JER 2 presenta porcentajes entre 63% y 67%, ascendiendo estratigráficamente esta concentración disminuye hacia las primeras capas de biomicrita, con valores entre 45% y 55% para las muestras JER 3, JER 7, JER 10 y JER 12, aspecto visible petrográficamente. Hacia el tope del miembro los porcentajes incrementan significativamente tomando valores entre 69% y 73% en las muestras JER 14 y JER 16 (Fig. 14).

El óxido de calcio muestra un comportamiento heterogéneo a lo largo del Miembro Calcáreo Inferior, hacia la base en las muestras JER 1 y JER 2, toma valores bajos entre 3% y 5%, se atribuye esta concentración a la matriz mixta con componente micrítico. Ascendiendo estratigráficamente esta concentración aumenta notoriamente hacia las primeras capas de biomicrita, con porcentajes entre 23% y 31% para las muestras JER 3, JER 7, JER 10 y 12. Hacia el tope del miembro los porcentajes de óxido de calcio disminuyen drásticamente alcanzando valores entre 0,75 % y 0, 84% en las muestras JER 14 y JER 16 (Fig. 14).

Al₂O₃

Este óxido generalmente representa los porcentajes de arcillas presentes en la roca, así como el contenido de micas y muestra un comportamiento más o menos homogéneo a lo largo de la sección estratigráfica compuesta medida, con porcentaje de concentración entre 18% y

25%. Por otro lado, se observa una disminución en este valor para la muestra JER 7 ubicada hacia la parte media baja de la unidad, este porcentaje disminuye hasta el 7% (Fig. 14).

Fe₂O₃

Este óxido presenta un comportamiento homogéneo en general a lo largo de la sección del Miembro Calcáreo Inferior, tomando porcentajes entre el 3% y el 9 %, cabe resaltar que los valores más altos se registran hacia la parte superior del miembro, en cercanías al contacto con el Miembro Arenítico Intermedio, en la muestra JER 16 (Fig. 14).

K₂O y MgO

Estos óxidos se presentan en bajas concentraciones, en el caso del K₂O, se observa un comportamiento homogéneo a lo largo de la sección compuesta medida, alcanzando valores hacia la base de hasta 3.5% y continuando hacia el tope con valores promedio entre 0.8% y 2%. Los valores más altos se ubican hacia el tope de la unidad. Por otra parte, el MgO solo presenta valores para la muestra JER 3 y representa una baja concentración de 1,8%, esta muestra corresponde a la primer biomicrita medida en la sección (Fig. 14).

El resto de óxidos estudiados no representan un porcentaje significativo en la composición de la roca, por tanto no son tenidos en cuenta para el análisis basado en FRX. En general el porcentaje de óxidos mayores principales a lo largo del Miembro Calcáreo Inferior de la Formación Tibasosa es homogéneo. Los valores correspondientes a la zona media donde abundan las biomicritas, son muy cercanos entre si y presentan los menores contenidos de los óxidos trabajados, excluyendo el CaO el cual alcanza sus valores máximos en este intervalo. Por otra parte, este comportamiento de óxidos presenta cambios hacia la base y el tope del miembro, aumentando las concentraciones en general, con excepción del CaO.

Fig. 14. Compilación de graficas obtenidas a partir de los análisis de FRX, ubicadas en la columna estratigráfica compuesta y grafica de tamaños de los terrígenos en los niveles calcáreos.

INTERPRETACIÓN

La reducción en la granulometría y redondez del material terrígeno, hacia la parte media de la sección compuesta medida, así como el incremento en la selección, sugiere un incremento en el nivel del mar o un cambio en la fuente de aporte para esta zona en el momento de depósito (Fig. 14).

El desarrollo de superficies de disolución se encuentra diferenciado en algunas capas, lo cual según lo planteado por Railsback (1993) sugiere una diagénesis diferencial, que a su vez se encuentra relacionada con el desarrollo en menor proporción de estas superficies en los niveles más terrígenos y de menor contenido calcáreo.

Hacia la parte basal de la sección estratigráfica compuesta, el porcentaje de SiO_2 disminuye y CaO sugiriendo el cambio a un ambiente marino, lo que trajo consigo acumulaciones de material calcáreo y materia orgánica.

Los tamaños del material fósil reconocido mediante la petrografía no presentan una variación significativa a lo largo de la sección, lo cual, sugiere una constante en las condiciones biogeoquímicas del sector para el momento de depósito. Por otro lado, la desaparición casi que por completo de la fauna fósil hacia el tope de la sección, sugiere un cambio abrupto en estas condiciones, representado hacia el contacto con el Miembro Arenítico Intermedio.

De acuerdo a los resultados obtenidos para el análisis de proveniencia propuesto por Dickinson & Suczek (1983) que sugieren una afinidad con un escenario de cratón interior, lo cual, acompañado de rasgos petrográficos como la presencia de líticos sedimentarios e intraclastos como principales representantes de fragmentos de roca, sugiere una proveniencia de unidades sedimentarias más antiguas posiblemente provenientes del Cratón Guyanés.

El desarrollo de superficies de estilolitización y otras estructuras de disolución junto con el reordenamiento de las micas y crecimientos sintaxiales en los granos de cuarzo sugieren un evento de enterramiento y compactación mecánica Tucker (2001).

La presencia de *Thalassinoides* hacia la parte superior de la sección compuesta del Miembro Calcáreo Inferior, en cercanías al contacto suprayacente, indica según Verde (2002) por lo menos un ambiente con buenas cantidades de oxígeno. Por otra parte y siguiendo lo propuesto por Walker & Plint (1992) la presencia de esta ichnofacies permitiría hablar de un ambiente marino somero de alta energía.

El comportamiento inverso de las curvas de porcentajes de SiO_2 y CaO , hacia la parte superior del Miembro Calcáreo Inferior, en donde alcanzan valores del 80% y 1% respectivamente, sugiere un cambio drástico en las condiciones geoquímicas en el sitio de depósito, lo que sumado al incremento del Fe_2O_3 y las observaciones petrográficas indican posible caída en el nivel del mar para el momento de depósito y la transición a un régimen con condiciones marinas más someras, aunque se hacen necesarios más análisis para aseverar esta idea.

La aparición de foraminíferos calcáreos y foraminíferos aglutinados restringida a las capas de biomicrita limosa de la parte media de la sección medida, las cuales se interpretan como un indicador de ascenso del nivel del mar representativas de un ascenso en el nivel del mar. Sin embargo, se necesitan estudios taxonómicos más detallados de esta fauna con el fin de complementar la información paleoambiental que pueden suministrar estos organismos.

CONCLUSIONES

El Miembro Calcáreo Inferior de la Formación Tibasosa está constituido por limolitas cuarzosas de grano fino a medio, micáceas con matriz mixta e intercaladas con biomicritas arenosas hacia la base y limosas hacia la parte media de la sección, compuestas de bivalvos y equinodermos, de textura *wackestone*. Hacia el tope se encuentran capas de cuarzoarenitas de grano fino, limosas, con matriz de minerales de arcilla sectorizada.

Litoestratigráficamente el contacto entre el Miembro Conglomerático Basal y el Miembro Calcáreo Inferior es transicional y está marcado por la aparición de limolitas de grano medio, con matriz mixta, que reaccionan al HCl. Este contacto también se encuentra acompañado por la desaparición de las capas de arenitas conglomeráticas y conglomerados, seguido por la aparición de capas de biomicrita arenosa. El contacto entre el Miembro Calcáreo Inferior y el Arenítico Intermedio es transicional y se encuentra marcado por la desaparición del material calcáreo en las cuarzoarenitas, siendo predominante la matriz terrígena arcillosa.

El aumento en el porcentaje de SiO_2 y la disminución casi que por completo del CaO , hacia la parte superior del miembro, visible mediante petrografía y FRX, puede utilizarse como indicador del contacto, además, de sugerir cambios en el aporte y un posible descenso en el nivel del mar en este sector para la parte superior de la sección estratigráfica compuesta medida.

Petrográficamente la sección muestra en su parte basal una tendencia a mala selección en los terrígenos presentes en biomicritas, con un tamaño predominante de arena media. Por otro lado, hacia la parte media de la sección estratigráfica compuesta el componente terrígeno en las biomicritas se hace más fino, tamaño limo medio, la selección mejora y la redondez

disminuye. Sugiriendo cambios en el régimen de sedimentación o un cambio en la fuente de terrígenos.

El componente terrígeno presente en el Miembro Calcáreo inferior, indica una afinidad en proveniencia con un escenario de cratón interior, según el modelo propuesto por Dickinson & Suczek (1985), lo cual, acompañado de la petrografía permite plantear acerca de sucesiones sedimentarias más antiguas como fuente del material terrígeno.

Debido a los procesos diagenéticos a los que fueron sometidas estas rocas. La porosidad en general disminuye este fenómeno se atribuye en mayor proporción a sobrecrecimientos sintaxiales, estilolitización y formación de superficies de disolución que son rellenas de materia orgánica y en algunos casos óxidos de hierro.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por el apoyo, por el cariño, por todo. Al profesor Carlos Sánchez, por la paciencia, las correcciones y la ayuda brindada, lo cual ha contribuido en mi crecimiento personal y profesional. A Néstor y Manuel, por su ayuda y su amistad. Al profesor Pedro Patarroyo por su ayuda en campo. Al profesor Gustavo Sarmiento y a German Bonilla por la colaboración y el conocimiento transmitido. Al señor Armando Sánchez y a todo el laboratorio de secciones delgadas. A Juan, Nicolas, Julian y a todos los Geochicos por todos los momentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alzate J. & Bueno, M. (1994): Análisis estratigráfico secuencial de las rocas cretácicas de la parte oriental del departamento de Boyacá, municipios de Sogamoso, Belencito y Aquitania. Trabajo de grado 349 (inéd.), Universidad Nacional de Colombia, 101 pgs. Bogotá.

- Ayala, R. & Delgado, J. (2004), Análisis facial, petrografía y eventos diagenéticos de los intervalos calcáreos de la Formación Tibasosa en los sectores de Tibasosa y Corrales-Beteitiva (Boyacá-Colombia), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Bonilla G., Sarmiento G., Gaviria S. (2011) Proveniencia y transformación diagenética de minerales arcillosos del Maastrichtiano-Paleoceno al norte de Bogotá, Cordillera Oriental de Colombia, *Geología Colombiana*, Vol. 36: pp. 179-195.
- Burley, S. Kantorowicz, J. & Waugh, B. (1987). Clastic Diagénesis. En: American Association of Petroleum Geologists Treatise of Petroleum Geology. Reprint Series, No 4. Reservoirs II: Sandstones. Tulsa, Oklahoma 74101, U.S.A. Pág 408 - 445.
- Dickinson, W.R. & Suczek, Ch. A. (1983) Plate tectonics and sandstone compositions. *Am. Ass. Petro. Geol. Bull.*, 63: 2164-2182.
- Dunham R. (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. AAPG Memoir 1, Tulsa, Oklahoma, U.S.A., pp. 108-121.
- Etayo-Serna, F. (1968): El Sistema Cretácico en la región de Villa de Leiva y zonas próximas. *Univ. Nal. de Colombia. Geol. Colombiana*, 5, p. 5-74, Bogotá.
- Folk R.L. (1962) Spectral subdivision of limestone types, p. 62-84. In W. E. AM (ed.), Classification of carbonate rocks. AAPG Memoir, 1, pp. 62-84. Tulsa, Oklahoma, U.S.A.
- Folk R.L. 1980. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Co., 184 p. Austin.
- Haas, O. (1960), Lower Cretaceous Ammonites from Colombia, South America, in: American Museum Novitates, number 2005, New York, USA.
- Ingram R.L. (1954) Terminology for the thickness of stratification and parting units in sedimentary rocks. *GSA Bulletin* 65: pp. 937-938.
- Kammer, A. (1996). Estructuras y Deformaciones del Borde Oriental del Macizo de Floresta. *Geología Colombiana* No. 21. Bogotá. Colombia. Pág 65 – 80.
- Mojica, J. & Villarroel, C. (1984): Contribución al conocimiento de las unidades paleozoicas del área de Floresta (Cordillera Oriental Colombiana, Departamento de Boyacá) y en especial de la Formación Cucho.- *Geología Colombiana* No 13, 55-80, 4 Figs. Bogotá.
- Mount, F. (1985). Mixed siliciclastic and carbonate sediments: A proposed first-order textural and compositional classification. *Sedimentology* 32:435-442.
- Patarroyo, P. (2002). Equinoideos del Miembro Calcáreo Superior, Formación Tibasosa, en el área de Firavitoba (Boyacá – Colombia). *Morfología y Fauna Asociada. Geología Colombiana* No 27. Pág 95 – 107. Bogotá.

Railsback L.B. (1993) Lithologic controls on morphology of pressure-dissolution surfaces (stylolites and dissolution seams) in Paleozoic carbonate rocks from the mideastern United States. *Journal of Sedimentary petrology*, Vol 63, No.3 pp. 513-522

Renzoni, G. & Ospina, C. (1969) Geología del Cuadrángulo J-12. Servicio geológico Nacional, inf. 1546, 30 pgs. Bogotá.

Salamanca, A. (2012) Estudio Estratigráfico de la Formación Tibasosa: Miembro calcáreo inferior, en el área de Tibasosa. Inédito. Trabajo de Grado, Universidad Nacional de Colombia, 18 pgs. Bogotá.

Scholle P.A. & Ulmer-Scholle D. (2003) *Color Guide to Petrography of Carbonate Rocks*. AAPG Memoir, 77. Tulsa, Oklahoma, U.S.A.

Ulloa C. Guerra A. Escobar R. (1998) Geología de la plancha 172. Ingeominas. Colombia

Ulmer-Scholle D & Scholle P.A. (2014) *Color Guide Petrography of Sandstones, Siltstones, Shales and Associated Rocks*, AAPG Memoir, 109. Tulsa, Oklahoma, U.S.A.

Tucker, M. (2001). *Sedimentary Petrology: An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks*. Third Edition. Blackwell science, United Kingdom. 262 Páginas.

Verde, M., 2002, Ichnology from Camacho Formation (Upper Miocene) of Uruguay: Montevideo, Uruguay, Universidad de la República, Tesis de maestría, 124 p.

Vergara, L & Guerrero, J. (1996). Significado Estratigráfico Secuencial de Algunos Depósitos Básales del Cretácico en Colombia: Caso de las Formaciones Yaví y Tibasosa. – *Geología Colombiana* No. 20. Pág.133 – 140. Bogotá.

Walker, R.G.; Plint, A.G. 1992. Wave-and Storm Dominated Shallow Marine Systems. In *Facies Models, response to sea level change* (Walker, R.G.; James, N.P.; editors), Geological Association of Canada: 219-238.

Wentworth C.K. (1922) A scale of grade and class terms for clastic sediments. *Journal of Geology* 30: 377–392.

ANEXOS

1. Datos de petrografía (%)

PLACA : JER1	Arena %					Limo %				4X	XPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Qz monocristalino							5	15	8			
Qz monocristalino ondulado												
Feldespatos												
Plagioclasa												
Fragmentos líticos ígneos												
Fragmentos líticos sedimentarios												
Intraclastos							1					
MATRIZ												
Mixta (arcillosa y micrítica)		62										
ACCESORIOS												
Micas		8										
Óxidos		1										
MO												

PLACA : JER 2	Arena %					Limo %				4X	XPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Qz monocristalino							8	29	5			
Qz monocristalino ondulado						1	2					
Feldespatos												
Plagioclasa												
Fragmentos líticos ígneos												
Fragmentos líticos sedimentarios												
Intraclastos						1						
MATRIZ												
Mixta (arcillosa y micrítica)		46										
ACCESORIOS												
Micas		7										
Óxidos		1										
MO												

PLACA : JER 3	Arena %					Limo %				4X	XPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Intraclastos				2								
Peloides	2											
Bivalvos	12											
Gastropódos												
Foraminíferos calcáreos												
Foraminíferos aglutinados												
Equinodermos	10											
Briozoos	1											
Cuarzo				7	11	6	2	2	1			
Feldespatos												
Líticos volcánicos				1								
Líticos sedimentarios				2								
Glaucionita	8											
Micas												
Óxidos	1											
MO	2											
MATRIZ												
Micrita	29											
Microsparita	1											
CEMENTO												
Calcita												
Siderita												

PLACA : JER 4	Arena %					Limo %				10 X	XPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Qz monocristalino						4	6	19	24			
Qz monocristalino onduloso												
Feldespato												
Plagioclasa												
Fragmentos líticos ígneos												
Fragmentos líticos sedimentarios												
Intraclastos						1						
MATRIZ												
Mixta (arcillosa y micrítica)	40											
ACCESORIOS												
Micas	5											
Óxidos	1											
MO												

PLACA : JER 5	Arena %					Limo %				4X	PPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Intraclastos			2	1								
Peloides												
Bivalvos	15											
Gastropódos	1											
Foraminíferos calcáreos												
Foraminíferos aglutinado												
Equinodermos	12											
Briozoos	3											
Cuarzo		1	5	17	7							
Feldespatos												
Líticos volcánicos			3									
Líticos sedimentarios			2									
Glaucionita	1											
Micas												
Óxidos	2											
MO	1											
MATRIZ												
Micrita	27											
Microesparita												
CEMENTO												
Calcita												
Siderita												

PLACA : JER 6	Arena %					Limo %				10X	XPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Intraclastos				1	2							
Peloides												
Bivalvos	25											
Gastropódos	1											
Foraminíferos calcáreos												
Foraminíferos aglutinados												
Equinodermos	15											
Cuarzo				2	7	5	3					
Feldespatos												
Líticos volcánicos												
Líticos sedimentarios				2								
Glaucionita	2											
Micas												
Óxidos	1											
MO												
MATRIZ												
Micrita	34											
Microesparita												
CEMENTO												
Calcita												
Siderita												

PLACA : JER 7	Arena %					Limo %				10X	XPL
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF		
ARMAZÓN						1					
Intraclastos											
Peloides											
Bivalvos	16										
Gastropódos											
Foraminíferos calcáreos	1										
Foraminíferos aglutinados	2										
Equinodermos	10										
Cuarzo						2	6	10	3		
Feldespatos											
Líticos volcánicos						1					
Líticos sedimentarios						2					
Glauconita											
Micas											
Óxidos	3										
MO	2										
MATRIZ											
Micrita	41										
Microsparita											
CEMENTO											
Calcita											
Siderita											

PLACA : JER 8	Arena %					Limo %				10 X	XPL
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF		
ARMAZÓN											
Intraclastos						2					
Peloides											
Bivalvos	12										
Gastropódos	2										
Foraminíferos calcáreos											
Foraminíferos aglutinado	1			2	8	5	2				
Equinodermos	6										
Briozoos	1										
Cuarzo											
Feldespatos											
Líticos volcánicos				2							
Líticos sedimentarios				1							
Glauconita	1										
Micas											
Óxidos											
MO											
MATRIZ											
Micrita	43										
Microsparita											
Arcillosa											
CEMENTO											
Calcita											
Siderita											

PLACA : JER 9	Arena %					Limo %				
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF	
ARMAZÓN										
Intraclastos					1					
Peloides										
Bivalvos	16									
Gastropódos										
Foraminíferos calcáreos										
Foraminíferos aglutinados	3									
Equinodermos	13					2	9	4		
Cuarzo										
Feldespatos										
Líticos volcánicos					1					
Líticos sedimentarios					1					
Glauconita										
Micas	1									
Óxidos	2									
MO										
MATRIZ										
Micrita	44									
Microsparita										
Arcillosa										
CEMENTO										
Calcita	1									
Siderita	2									

10X XPL

PLACA : JER 10	Arena %					Limo %				
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF	
ARMAZÓN										
Intraclastos						2				
Peloides										
Bivalvos	15									
Gastropódos										
Foraminíferos calcáreos										
Foraminíferos aglutinados	2									
Equinodermos	7									
Cuarzo						5	9	3		
Feldespatos										
Líticos volcánicos										
Líticos sedimentarios						2				
Glauconita	5									
Micas	1									
Óxidos	2									
MO	1									
MATRIZ										
Micrita	43									
Microsparita										
Arcillosa										
CEMENTO										
Calcita										
Siderita	1									

10X XPL

PLACA : JER 15	Arena %					Limo %				10X	XPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Qz monocristalino					42	13	12					
Qz monocristalino ondulado					2							
Feldespatos												
Plagioclasa												
Fragmentos líticos ígneos					1							
Fragmentos líticos sedimentarios					1							
Intraclastos					1							
MATRIZ												
Mixta (arcillosa y micrítica)	25											
ACCESORIOS												
Micas	5											
Óxidos	1											
MO												
CEMENTO												
Sobrecrecimiento Qz	2											

PLACA : JER 16	Arena %					Limo %				4 X	XPL	
	MG	G	M	F	MF	G	M	F	MF			
ARMAZÓN												
Qz monocristalino					8	19	31	15				
Qz monocristalino ondulado							1	2				
Feldespatos												
Plagioclasa												
Fragmentos líticos ígneos												
Fragmentos líticos sedimentarios												
Intraclastos												
MATRIZ												
Mixta (arcillosa y micrítica)	21											
ACCESORIOS												
Micas	2											
Óxidos	1											
MO												
CEMENTO												
Sobrecrecimiento Qz												

MUESTRA	Matriz		Fauna Fósil							Terminados					Cemento					
	Micrita	Matriz mixta	Bivalvos	Equinodermos	Foraminíferos Aglutinados	Foraminíferos calcáreos	Gastrópodos	Briozoos	Peloides	Qz	Intraclastos	Líticos	Glauconita	Microesparita	Micas	Óxidos	MO	Calcita	Siderita	Sobrecrecimiento de Qz
JER 1		62								28	1				8	1				
JER 2		46								45	1				7	1				
JER 3		29		12	10				1	2	29	2	3	8	1					
JER 4			40								53	1			5	1				
JER 5		27		15	12						30	2	5	1						
JER 6		34		25	15						17	3	2	2						
JER 7		41		16	10		2	1			21	1	3							
JER 8		49		12	6		1				36	2	3	1						
JER 9		44		16	13		3				15	1	2		1	2			1	2
JER 10		43		15	7		2				13	2		5	1	2	1		1	1
JER 11		12		5						42	32					4	2			
JER 12		62		8	3		2				10	2				3	1			2
JER 14			22								47	1			8	2				
JER 15			25								66	1	1		5	1				
JER 16			21								73		1		2	1				

Tabla 1. Recopilación de datos obtenidos mediante petrografía (resumen).

Muestra	Cuarzo	Calcita	Siderita
JER 1	53.7	0.5	
JER 2	55.1	3.8	
JER 3	38.6	19.5	4.1
JER 7	41.4	23.2	
JER 10	34.6	21	2.2
JER 12	36.3	23.7	2.6
JER 14	69.7	0.3	
JER 16	65.1	0.2	

Tabla 2. Recopilación de datos obtenidos mediante DRX.

MUESTRA	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	P ₂ O ₅	SO ₃	K ₂ O	CaO	TiO ₂	Cr	MnO	Fe ₂ O ₃	Ni	Cu
1	0,000	25,053	63,461	0,239	0,480	3,376	1,161	0,718	0,001	0,046	5,301	0,004	0,003
2	0,000	19,279	67,652	0,323	0,435	2,340	5,118	0,293	0,003	0,296	4,154	0,002	0,002
3	1,748	18,159	47,554	0,563	0,514	0,793	23,039	0,253	0,000	0,270	6,991	0,004	0,000
7	0,000	7,488	55,157	0,481	0,662	0,044	31,975	0,081	0,000	0,434	3,624	0,002	0,002
10	0,000	21,974	45,036	0,096	0,605	1,904	26,108	0,289	0,000	0,207	3,688	0,002	0,002
12	0,000	18,969	45,619	0,108	0,656	1,045	28,744	0,216	0,000	0,183	4,387	0,002	0,002
14	0,000	18,481	73,465	0,301	0,408	1,214	0,758	0,645	0,000	0,048	4,238	0,168	0,028
16	0,000	18,349	69,072	0,341	0,378	1,174	0,840	0,761	0,001	0,043	8,726	0,004	0,003

Tabla 3. Recopilación de datos obtenidos mediante FRX.